

ID PEOPLE 475369

Tipo di prodotto Annual report

Titolo Pubblicazioni in rivista 2022 Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari

Anno di pubblicazione 2022

Formato Elettronico

Autore Pasquale Del Vecchio

Affiliazioni autori CNR-ISPA

Sintesi Il report ha lo scopo di quantificare e qualificare, usando indicatori bibliometrici e di altro tipo, la produzione scientifica dell'Istituto. In riferimento ai prodotti di prima fascia (articoli in rivista, letter to editor, review, editoriale in rivista) viene analizzato l'andamento rispetto all'anno precedente e alla media dell'ultimo quinquennio anche attraverso il supporto di grafici e tabelle. Viene fatta una distinzione tra articoli in rivista ISI e NON, si analizza l'andamento del numero di pubblicazioni in riviste nei diversi Quartili (Q1,Q2,Q3,Q4) per determinarne bibliometricamente il livello qualitativo e vengono segnalate le pubblicazioni in riviste che si attestano oltre il 90° percentile, vale a dire articoli pubblicati nella top 10 delle riviste a maggiore impatto per area/categoria (considerando solo quelle alle quali è stato possibile attribuire un Quartile) anche in relazione all'andamento temporale. Ulteriore raccolta ed analisi viene fatta in relazione alla tipologia di accesso alla pubblicazione scientifica (Open Access) per valutare il grado di apertura della ricerca scientifica prodotta, ma anche per fornire supporto ai ricercatori ed al Direttore per individuare strategie, a livello d'Istituto, di budgeting e portafolio management rispetto al costo finanziario sostenuto per il pagamento degli oneri previsti per le APC (Article Processing Charges). Il report inoltre fornisce indicazioni sul numero di lavori che vedono la partecipazione nell'autorship, di autori ISPA come primo o corresponding author e riporta il numero di pubblicazioni in collaborazione con autori appartenenti ad imprese private italiane e straniere, indicatore sempre più utilizzato nella valutazione dell'impatto dei progetti europei ed internazionali. In fine, le pubblicazioni vengono classificate nelle diverse subject-category, per la definizione dell'andamento dell'Istituto rispetto alle aree della ricerca nelle quali si caratterizza maggiormente.

Lingua sintesi ita

Parole chiave Pubblicazioni in rivista CNR-ISPA, bibliometria

Link (URL, URI) - <https://publications.cnr.it/doc/475369>

Licenza CC BY 4.0

Data and figures

	Articoli in Rivista	Articoli ISI	Media articoli i	Media ISI
2018	145	141		
2019	148	144		
2020	161	155		
2021	151	147		
2022	115	113		
			144	140

	Articoli in Rivista	Articoli ISI	Media articoli i	Media ISI
2012	126	112		
2013	136	114		
2015	117	110		
2016	161	149		
2017	123	113		
2018	145	141		
2019	148	144		
2020	161	155		
2021	151	147		
2022	114	112	138.2	137

	Articoli in rivista ISI con IF 2022
Q1	92
Q2	14
Q3	7
	113

- Articoli in rivista 2022
- Food Science & Technology
 - Toxicology
 - Microbiology
 - Agronomy
 - Other Chemistry
 - Plant Sciences
 - Biochemistry & Molecular Biology
 - Horticulture
 - Veterinary Science
 - Agriculture Dairy & Animal Science
 - Nutrititons & Dietetics
 - Multidisciplinary Science
 - Environmental Science/Studies
 - Other category

- 33
- 10
- 8
- 8
- 6
- 6
- 5
- 5
- 5
- 4
- 4
- 3
- 3
- 13

